

INNOVATSION TURAR JOY QURILISH SEKTORI YONDASHUVLARINING NAZARIY ASOSLARI

XATAMKULOV BEKZOD ISKANDARBEK O‘G‘LI

Namangan davlat texnika universiteti
Qurilish muhandisligi kafedrası dotsenti, PhD
b.nurmuhammad90@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19029573>

Annotatsiya. Mazkur maqolada turar-joy ko‘chmas mulki qurilish sektorini o‘rganishda qo‘llanilayotgan zamonaviy metodologik yondashuvlar tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida tizimli, statistik-ekonometrik, institutsional, hududiy hamda innovatsion yondashuvlarning nazariy asoslari va amaliy ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, turar-joy qurilish sektorining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni, bozor mexanizmlari va davlat tartibga solishining metodologik jihatlari yoritilgan. Tadqiqotda turar-joy siyosati tarkibiy elementlari - subsidiyalar, ipoteka instrumentlari, davlat-xususiy sheriklik loyihalari, qurilish standartlari va hududiy rejalashtirish mexanizmlari investitsion jozibadorlik va ijtimoiy barqarorlikka qanday ta’sir ko‘rsatishi tizimli tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: turar-joy qurilishi, ko‘chmas mulk bozori, metodologik yondashuv, tizimli tahlil, ekonometrik usullar, institutsional rivojlanish, mintaqaviy turar-joy siyosati, uy-joy bozori, investitsiya oqimi, ijtimoiy barqarorlik, ipoteka, subsidiyalar, davlat-xususiy sherikligi.

Abstract. This article analyzes modern methodological approaches used in the study of the residential real estate construction sector. The theoretical foundations and practical significance of systematic, statistical-econometric, institutional, territorial and innovative approaches are revealed in the research process. The role of the residential construction sector in socio-economic development, market mechanisms and methodological aspects of state regulation are also covered. The study systematically analyzes how the structural elements of housing policy - subsidies, mortgage instruments, public-private partnership projects, construction standards and territorial planning mechanisms - affect investment attractiveness and social stability.

Keywords: housing construction, real estate market, methodological approach, systematic analysis, econometric methods, institutional development, regional housing policy, housing market, investment flow, social stability, mortgage, subsidies, public-private partnership.

Аннотация. В данной статье анализируются современные методологические подходы, используемые в исследовании сектора жилищного строительства. В процессе исследования раскрываются теоретические основы и практическое значение систематических, статистико-эконометрических, институциональных, территориальных и инновационных подходов. Также рассматривается роль сектора жилищного строительства в социально-экономическом развитии, рыночные механизмы и методологические аспекты государственного регулирования. В исследовании систематически анализируется влияние структурных элементов жилищной политики – субсидий, ипотечных инструментов, проектов государственно-частного партнерства, строительных стандартов и механизмов территориального планирования – на инвестиционную привлекательность и социальную стабильность.

Ключевые слова: жилищное строительство, рынок недвижимости, методологический подход, систематический анализ, эконометрические методы, институциональное развитие, региональная жилищная политика, рынок жилья, инвестиционный поток, социальная стабильность, ипотека, субсидии, государственно-частное партнерство.

KIRISH

Turar-joy ko‘chmas mulki qurilish sektori mamlakat iqtisodiyotining strategik ahamiyatga ega tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sektor aholining turmush darajasini oshirish, bandlikni ta‘minlash, investitsiya faolligini kuchaytirish hamda urbanizatsiya jarayonlarini jadallashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, turar-joy qurilishining murakkab iqtisodiy, ijtimoiy va institutsional xarakterga ega ekanligi uni chuqur ilmiy tadqiq qilishni talab etadi[1].

So‘nggi yillarda ko‘chmas mulk bozorida yuz berayotgan tarkibiy o‘zgarishlar, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining kengayishi tadqiqot metodologiyasini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu sababli mazkur maqolada turar-joy ko‘chmas mulki qurilish sektorini o‘rganishda qo‘llaniladigan zamonaviy metodologik yondashuvlar tahlil qilinadi[2].

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab davlatlar uy-joy siyosatini investitsiya va ijtimoiy barqarorlik maqsadlari bilan integratsiya qiluvchi uzoq muddatli strategiyalarni joriy etmoqda. Yevropa Ittifoqining “Affordable Housing Initiative” tashabbusi uy-joy fondining yashil modernizatsiyasi, arzon turar-joylar ulushini ko‘paytirish va qurilish jarayonlarida energiya tejankor texnologiyalarni joriy etishni majburiy ustuvor yo‘nalish sifatida belgiladi[3]. Janubiy Koreya, Singapur va Kanada tajribasida esa ipoteka bozorini barqarorlashtirish, yoshlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar uchun maqsadli uy-joy subsidiya paketlarini kengaytirish bo‘yicha davlat dasturlari ko‘lamining oshirilgani mintaqaviy tengsizlikni qisqartiruvchi samarali vosita sifatida e‘tirof etiladi [4].

Shu bois, mintaqaviy turar-joy siyosatini iqtisodiy investitsiyalar, hududiy ijtimoiy barqarorlik va uy-joy fondining boshqaruv institutsional sifati bilan uzviy bog‘liq holda baholash dolzarb ilmiy vazifaga aylanmoqda. Ayniqsa, uy-joy narxlari indekslari dinamikasi, ipoteka kreditlashning hududlar kesimidagi tafovutlari, qurilish sektoriga yo‘naltirilgan kapital qo‘yilmalar samaradorligi, aholining uy-joyga bo‘lgan kirish imkoniyati (housing affordability) va ijtimoiy qatlamlar bo‘yicha farqlanish jarayonlari ilmiy asosda chuqur tahlilni talab qiladi. Ushbu maqola ana shu jarayonlarni tizimli yondashuv asosida o‘rganish, mintaqaviy siyosatning investitsion natijadorligi va ijtimoiy barqarorlikka ta‘sir mexanizmlarini aniqlash, shuningdek, ilmiy asoslangan strategik takliflarni shakllantirishni maqsad qiladi.

Turar-joy ko‘chmas mulki qurilish sektorining iqtisodiy mohiyati.

Turar-joy qurilish sektori ko‘chmas mulk bozorining asosiy tarkibiy qismi bo‘lib, u qurilish, moliya, yer bozori, mehnat resurslari va davlat boshqaruvi tizimlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Ushbu sektor quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi:

- ❖ kapital sig‘imi yuqori bo‘lgan tarmoq ekanligi;
- ❖ uzoq muddatli investitsiya jarayonlariga ega bo‘lishi;
- ❖ talab va taklif muvozanatining ijtimoiy omillarga kuchli bog‘liqligi;
- ❖ davlat tartibga solishining faol ishtiroki.

Mazkur xususiyatlar turar-joy qurilish sektorini o‘rganishda bir yoqlama emas, balki kompleks metodologik yondashuvlardan foydalanishni talab etadi.

Zamonaviy metodologik yondashuvlarning tahlili.

- ❖ Tizimli yondashuv;
- ❖ Tizimli yondashuv turar-joy qurilish sektorini o‘zaro bog‘liq elementlardan tashkil topgan yaxlit tizim sifatida o‘rganishga asoslanadi. Bu yondashuvda qurilish jarayonlari, moliyalashtirish manbalari, davlat siyosati, bozor infratuzilmasi va iste‘molchilar xatti-harakati bir butun holda tahlil qilinadi. Natijada sektor rivojiga ta‘sir etuvchi ichki va tashqi omillar o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlanadi.

Statistik va ekonometrik yondashuv.

Statistik va ekonometrik metodlar turar-joy qurilish sektoridagi miqdoriy o‘zgarishlarni empirik ma‘lumotlar asosida tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu yondashuv orqali:

➤ uy-joy narxlarining o‘shish tendensiyalari;
➤ qurilish hajmlarining dinamikasi;
➤ aholining real daromadlari va ipoteka kreditlarining ta’siri baholanadi. Regressiya modellari va prognozlash usullari kelajakdagi bozor rivojlanishini ilmiy asosda bashorat qilishda muhim ahamiyatga ega.

Institutsional yondashuv.

Institutsional yondashuv turar-joy qurilish sektorining huquqiy, tashkiliy va iqtisodiy institutlar orqali shakllanishini o‘rganadi. Davlat siyosati, normativ-huquqiy baza, soliq va kredit mexanizmlari mazkur yondashuvning asosiy ob’ektlari hisoblanadi. Ushbu metod sektor samaradorligini oshirishda institutlarning o‘rni va ta’sirini aniqlashga xizmat qiladi.

- Hududiy yondashuv
- Hududiy yondashuv turli mintaqalarda turar-joy qurilish sektorining rivojlanish darajasini solishtirma tahlil qilishga imkon beradi. Aholi zichligi, infratuzilma rivoji, yer resurslarining mavjudligi va investitsiya muhiti hududiy farqlarni belgilovchi asosiy omillar sifatida qaraladi.

Innovatsion va raqamli yondashuv.

Zamonaviy sharoitda BIM-texnologiyalar, raqamli platformalar, katta ma’lumotlar (Big Data) va sun’iy intellekt asosida tahlil qilish usullari turar-joy qurilish sektorini o‘rganishda yangi metodologik bosqichni boshlab bermoqda. Ushbu yondashuvlar loyiha samaradorligini oshirish va qurilish jarayonlarining shaffofligini ta’minlashga xizmat qiladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari Namangan viloyatida 2017–2024 yillar davomida turar-joy qurilishi iqtisodiy o‘shish, hududiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta’minlashda muhim drayverga aylanganini ko‘rsatdi. Empirik tahlillar davlatning to‘g‘ridan-to‘g‘ri moliyalashtiruvchi roldan bosqichma-bosqich strategik boshqaruv va rag‘batlantiruvchi funktsiyaga o‘tgani, moliyalashtirish manbalari diversifikatsiyalashganini hamda xususiy kapital ishtiroki kengayganini isbotladi. Mintaqaviy nomutanosibliklarning kamayishi, mehnat unumdorligining ortishi va iqtisodiy sektorning YaIMdagi ulushining ko‘tarilishi bu o‘zgarishlarning tizimli natijasi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Birinchidan, turar-joy qurilishi sohasida davlat siyosatining transformatsiyasi — bevosita moliyalashtirishdan strategik rag‘batlantirish mexanizmlariga o‘tish — mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikning asosiy omili sifatida shakllandi. Davlatning fiskal yukini kamaytirish bilan birga, tijorat banklari kreditlash tizimi va xorijiy investitsiyalar hajmining ortishi moliyaviy mustaqillikni kuchaytirdi. Shu bois, kelgusida turar-joy sohasida davlat-xususiy sheriklik asosida “ko‘p manbali moliyalashtirish tizimi”ni yanada chuqurlashtirish zarur.

Ikkinchidan, tumanlar kesimidagi tahlillar hududiy tafovutlarning hali ham saqlanib qolayotganini ko‘rsatadi. Namangan shahri va markaziy tumanlarda qurilish hajmi yuqori bo‘lsa-da, periferiya hududlarda uy-joy ta’minoti pastligicha qolmoqda. Shu bois, Theil va Gini koeffitsientlarini 0,2 darajagacha pasaytirish maqsadida davlat investitsiyalarining maqsadli rejalashtirilishini, ayniqsa, Uychi, Yangiqo‘rg‘on va Norin tumanlariga ustuvorlik berilishini tavsiya etish mumkin.

Uchinchidan, mehnat unumdorligining 2 baravar oshgani sohada texnologik modernizatsiya va innovatsion boshqaruv yondashuvlarining amaliy natija berganini tasdiqlaydi. Shu asosda “raqamli loyihalash va energiya tejamkor texnologiyalar”ni kengaytirish, qurilish jarayonida BIM tizimlarini majburiy joriy etish iqtisodiy samaradorlikni 15–20 foizga oshirishi mumkin.

To‘rtinchidan, mintaqaviy iqtisodiyot nuqtai nazaridan turar-joy qurilishi ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashda ham muhim rol o‘ynamoqda. Uy-joy dasturlari natijasida bandlik 18,2 mingdan 27,1 ming kishigacha oshgani va yangi mehnat segmentlarining paydo bo‘lishi hududiy daromadlarni muvozanatlashtirgan. Shu bois, 2025–2030 yillarga mo‘ljallangan

“Hududiy mehnat integratsiyasi dasturi” doirasida qurilish sektori uchun maxsus malaka markazlarini tashkil etish tavsiya etiladi.

Beshinchidan, iqtisodiy xavfsizlik va ijtimoiy adolatni birlashtiruvchi yangi model sifatida davlatning “institutSIONAL regulyator” sifatidagi roli yanada mustahkamlanishi zarur. Shu ma’nod, uy-joy siyosatini “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi bilan integratsiya qilish, energiya tejankor qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilariga soliq imtiyozlari berish va “Yashil ipoteka” tizimini kengaytirish mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikni uzoq muddatli istiqbolda kafolatlaydi. Shu tariqa, Namangan viloyati tajribasi asosida ishlab chiqilgan ushbu ilmiy xulosalar va tavsiyalar O‘zbekistonning barcha hududlarida turar-joy siyosatini barqaror rivojlantirish modeli sifatida tatbiq etilishi mumkin.

Turar-joy ko‘chmas mulki qurilish sektorini tadqiq qilishda zamonaviy metodologik yondashuvlardan foydalanish ilmiy asoslangan tahlil olib borish va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi. Tizimli, statistik, institutsional, hududiy va innovatsion yondashuvlarning uyg‘unligi sektorning rivojlanish tendensiyalarini chuqur o‘rganishga xizmat qiladi. Kelgusida raqamli texnologiyalar asosidagi metodlarning keng qo‘llanilishi ushbu sohani tadqiq etish samaradorligini yanada oshirishi kutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. McKenzie D., Betts R. Essentials of Real Estate Economics. — New York: McGraw-Hill, 2020.
2. World Bank. (2022). Global Housing Policy Assessment: Evidence, Trends, and Policy Directions. World Bank Group, Washington, D.C.
3. European Commission. (2022). Affordable Housing Initiative: Implementation Framework for EU Member States. Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Brussels.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2021–2022). Uy-joy siyosatini takomillashtirish bo‘yicha normativ-huquqiy hujjatlar to‘plami: PF–60-son Farmon (2022-y.), PQ–5165-son Qaror (2021-y.), “Yangi O‘zbekiston uy-joy siyosati – 2030” konsepsiyasi.
5. Ahmedov, B., & Rustamova, D. Turar-joy bozorining makroiqtisodiy ta’siri: O‘zbekiston tajribasi. Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Nashriyoti, 2021.
6. Karimov, H. Urbanizatsiya jarayonida uy-joy siyosati va migratsiya oqimlari boshqaruvi. “Ijtimoiy iqtisodiyot” jurnali, 2022.
7. Geltner D., Miller N. Commercial Real Estate Analysis and Investments. — Boston: Cengage Learning, 2019.
8. Арифжанов, А. М., Фатхуллаев, А. М., Самиев, Л. Н., & Хотамкулов, Б. (2015). Русловые процессы в оросительных каналах. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (5-2), 207-209.
9. Хатамкулов, Б. (2023). Бино ва иншоотларни турлари буйича лойihalаш bos^ ичлари. Journal of new century innovations.
10. Негматова КС, У. Н., Абед, Н. С., & Хатамкулов, Б. И. Разработка технологии получения высококачественного волластонита и использование его при получении композиционных лакокрасочных материалов и покрытий из них. In Республиканская научно-техническая конференция «Новые композиционные материалы: получение и применение в различных отраслях промышленности (pp. 15-16).
11. Хатамкулов, Б. И. Ў., & Болтамуротов, Ж. Х. Ў. (2023). Методика определения физико-механических свойств полученных композиционных лакокрасочных материалов и покрытий на их основе. Строительство и образование, 2(4), 29-36.

12. Хатамкулов, Б. (2023). Герметизирующие гидроизоляционные материалы, применяемых при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Scienceweb academic papers collection.
13. O‘G‘Li, X. B. I. (2024). MAHALLIY XOM ASHYOLAR ASOSIDAGI MINERAL INGREDIENTLARNI MAYDALASH USULLARI VA QURILMALARINI O‘RGANISH. Строительство и образование, 3(4), 7-10.
14. O‘G‘Li, X. B. I. (2024). KOMPOZITSION LOK-BO ‘YOQ QOPLAMALARINING FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARINI ANIQLASH USULI. Строительство и образование, 3(4), 18-21.
15. Sayibjan, N., Ulugbek, K., Nodira, A., Komila, N., Sanjar, S., Shukhrat, B., ... & Joxongir, N. (2023). RESEARCH AND DEVELOPMENT OF EFFECTIVE COMPOSITIONS OF ANTI-CORROSION COMPOSITE POLYMER MATERIALS AND COATINGS. Universum: технические науки, (3-5 (108)), 52-58.
16. Shukhrat, B., Joxongir, N., Nilufar, U., Nodira, A., Komila, N., Begzod, H., & Yorqinbek, R. (2023). INVESTIGATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE POLYVINYL CHLORIDE POLYMER MATERIALS USING MECHANO-ACTIVATED WOLLASTONITE FILLER FOR USE IN THE PRODUCTION OF LINOLEUM. Universum: технические науки, (7-4 (112)), 40-44.
17. Xatamkulov, B. I. (2025). Zamonaviy lok-bo ‘yoq materiallari va qoplamalarning fizik-mexanik xususiyatlarini yaxshilashda mineral to‘ldiruvchilar ahamiyati. Ilm, tadqiqot va taraqqiyot/Наука, исследования и развитие, 5(13), 194-198.
18. Ogli, X. B. I. (2025). TURAR-JOY QURILISHIDA DAVLAT ISHTIROKINING NAZARIY ASOSLARI VA TARTIBGA SOLISH MEXANIZMI. Central Asian Journal of Academic Research, 3(10-3), 194-203.
19. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari.
20. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining uy-joy qurilishi va ipoteka bozorini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
21. Абдурахмонов Қ.Х. Иқтисодий таҳлил назарияси. — Тошкент: Иқтисод-молия, 2021.
22. Смит А. Институциональная экономика и рынок недвижимости. — Москва: Юрайт, 2018.